

INGLIZ TILIDA QURILISH SOHASIDAGI TALABALARNING TERMINOLOGIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Bunyod Bazarov To‘lqinjonovich

Jizzax politexnika instituti, p.f.f.d. (PhD), dotsent

beknurbek2010@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada OTMlarda terminologik lug‘atni o‘qitish metodologiyasi va tamoyillari tahlil qilinadi. Ta’kidlanishicha, optimal rejalashtirish va boshqarish usullarini joriy etish so‘nggi o‘n yilliklarda innovatsion pedagogik, muhandislik-texnik kadrlar, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy sohalar uchun kadrlar tayyorlashning ahamiyati keskin oshgani bilan bog‘liq.

Kalit so‘zlar: kasbiy muloqot ko‘nikmalari, termin, terminologiya, atama, konstruktiv terminologiyasi, nofiliologik yo‘nalishlar.

Dunyo miqyosida kasbga yo‘naltirilgan ingliz tilini o‘rgatish (ESP) doirasidagi qator fundamental va amaliy loyihalar berilgan ma’lumotlarni tez o‘qib tushunish malakalarini rivojlantirishga yo‘naltirmoqda. CEFR – chet tillarni egallash Umumevropa kompetensiyalari: o‘rganish, o‘qitish va baholash xalqaro me’yorlari (CEFR – Common European Framework of Reference: learning, teaching, assessment)ga muvofiq, oliy ta’lim muassasalarining ixtisosligi xorijiy til bo‘lmagan fakultetlarni bitiruvchilarining to‘rt yillik tahsillari nihoyasida o‘rgangan chet til bo‘yicha B2 darajani egallashlari zarurligi ko‘rsatilgan. Ana shu jihatdan nutq faoliyatining asosiy turlari gapirish, tinglab tushunish, o‘qish va yozuv malakalarini rivojlantirishning muhim omili bo‘lgan leksikani o‘rgatish borasida ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish va xalqaro baholash tadqiqotlari bilan yaqindan hamkorlik qilish va o‘qitishning interaktiv lingvotexnologiyalarini mamlakatimiz ta’lim sharoitiga adaptivlashtirish ushbu tadqiqotning dolzarbligi va zaruratini belgilaydi.

Oliy ta’lim muassasalarining nofiliologik yo‘nalishlarida xorijiy til asosiy fan sifatida o‘qitila boshlandi va istalgan ixtisoslik bo‘yicha tahsil olayotgan talabalarning

kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismiga aylandi. Qurilish yoʻnalishi boʻyicha ishlab chiqilgan dasturlarning bir qismi hisoblangan xorijiy til talabalarining kasbiy muloqotga kirishishi jarayonida toʻlaqonli ishtirok etishlari uchun taʼlim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga egadir. Mamlakatimizdagi arxitektura-qurilish sohasiga oid oliy taʼlim muassasalarida kasbiy taʼlim jarayonida chet tillarni oʻqitish va talabalarni til mutaxassisligi boʻyicha tayyorlash oʻrtasidagi farqlardan biri shundaki, chet tillarni oʻqitishdan maqsad ularning ingliz tilini maxsus maqsadlarda oʻrgatish (ESP) va kasbiy muloqot koʻnikmalarini yanada rivojlantirishdan iborat.

Kasbiy sohada arxitektor-quruvchilar chet ellik mijozlar bilan oʻzaro aloqada boʻlishadi va shuning uchun chet tilni oʻzlashtirishning haqiqiy ehtiyoji kasbiy muammolarni hal qilish uchun zarur va muvaffaqiyatli vositadir. Ulardan biri, xususan, arxitektorning texnik faoliyati dizaynini taqdim etishdir. Arxitektor va quruvchilar chet tilda yetarlicha bilimga ega boʻlmasligi natijasida xorijiy manbalardagi yangiliklardan, yaʼni ushbu yoʻnalishdagi oʻzgarishlardan bexabar qolishi natijasida, yetarlicha texnik malakaga erisha olishmaydilar. Bu mutaxassislarning terminologik tayyorgarligi sifatini pasaytiradi va kasbiy vaziyatlarga salbiy taʼsir qiladi. Oliy taʼlim muassasalari talabalarining til kompetensiyasi yetarli darajada rivojlanmagan va texnika, arxitektura, konstruktiv terminologiyasining chet tildan kompetensiyasini shakllantirish zarurati dolzarb sanaladi.

Maqolamizda quyidagi boʻlajak meʼmorlar, quruvchilarning kasbiy tayyorgarligiga qoʻyiladigan talablarni oshirish, ularning kasbiy faoliyatining axborot maydonini kengaytirish, ularning muloqotida til koʻnikmalariga tegishli muammolarni hal qilishni oʻz ichiga oladi. Dunyo tajribasi shuni koʻrsatadiki, arxitektura-qurilish yoʻnalishi talabalari anʼanaviy ravishda chet tilni bilish darajasining pastligi bir nechta sabablarga koʻra kuzatilgan:

- chet tilga majburiy fan emas balki tanlov fan sifatidagi munosabat;
- sohadagi xorijiy til oʻqituvchilari bilim darajasining maʼlum darajada yetarli emasligi;
- sohaga oid oʻquv adabiyotlarining talabalarining soniga nisbatan yetarlicha emasligi;

- talabalarning madaniyatlararo kasbiy ehtiyojlarini hisobga olishning yetarli emasligi.

Ushbu maqolada termin, terminologiya, atama soʻzlariga oydinlik kiritib oʻtishimiz maʼqul. «**Termin**» - grekcha «terminus» soʻzidan olingan boʻlib, «chek», «chegara» degan maʼnoni beradi. U fan-texnika, qishloq xoʻjaligi, sanʼat va madaniyat sohasiga xos soʻz hisoblanadi. «**Terminologiya**» - «terminlar haqidagi taʼlimot va terminlar majmui» degan maʼnolarni anglatadi.

«**Termin**» soʻzi oʻrnida baʼzida «**atama**», «**istiloh**» soʻzlarini ishlatish hollari uchrab turadi. Ammo bu soʻz «**Atama**» «**termin**» soʻziga nisbatan torroq tashunchani ifodalaydi. «**Istiloh**» soʻzi esa arab tiliga xos soʻzdir. Uni xalq tushunmaydi va meʼyorga aylangan emas. Terminologiya masalalari doim tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri boʻlib kelgan. Chunki terminlarning sohalar lugʻaviy qatlamlaridagi oʻrni va vazifasini belgilash, tushunchaning mazmun-mohiyatini toʻgʻri anglash imkonini beradi.

Terminalogiyaning yanada rivojlanishi, boyish yoʻllari ham har xil: boshqa tillardan soʻz olish, yangi soʻz yasash, ayrim fanniy kategoriyalarning leksikalashuvi, soʻz birikmasining semantik bir butun holga kelib qolishi va boshqa bugungi kunda oʻzbek terminalogiyasining boyishi, asosan, boshqa tillardan soʻz olish va ichki soʻz yasash hisobiga roʻy bermoqda. U yoki bu soha terminologik tizimining barqarorligini belgilovchi asosiy omili uning tartibga solinganligi va muntazamligidir. Oʻquv materialini tanlash arxitektura va qurilish sohasi mutaxassisliklari talabalari oʻrtasida kasbiy terminologik kompetensiyani shakllantirishning samarali modelini ishlab chiqish uchun arxitektura va qurilish sohasidagi leksik, grammatik va terminologik xususiyatlarini aniqlash lozim. Bunga quyidagicha yondashildi:

1. Oʻrganilayotgan matnlarda koʻp qoʻllaniladigan terminologik qoʻllanishning atamaga toʻyinganligi 65% ni tashkil etdi;

2. Koʻp komponentli atama va iboralarning oddiy soʻzlarga nisbatan qoʻllanish chastotasi 23% ni tashkil etdi (*landscape, landscaping, landscape design, landscape architecture – peyzaj, obodonlashtirish, landshaft dizayni, landshaft arxitekturasi*).

3. Bir, ikki, uch yoki undan ortiq komponentli qisqartmalardan yuqori chastotali foydalanish: *c (ship)*, *c (sovuq suv)*, *c (Celsius)*, *AT (havo harorati)*, *bp (tayanch plitasi)*, *rsw (tomni qo'llab-quvvatlash, tom devori)*, *AESC (Amerika muhandislik standarti qo'mitasi)*;

4. Otlarning atributiv vazifa sifatida yuqori chastotali ishlatilishi: devor taxtasi ma'nosini beruvchi *lear - so'zi taxta, qatlam taxtasi, qir taxtasi, barja taxtasi; bolg'a nuri, ajdaho nuri, asosiy nur* ma'nolarida ham ishlatiladi;

5. Me'morchilik va qurilish jarayonlarini bildiruvchi fe'llar keng qo'llaniladi misol uchun *designing-loyihalash, loading-yuk ko'tarish, moving-ko'chirish, resisting-qarshilik ko'rsatish, compensation-o'rnini qoplash, turning-aylantirmoq, to fix-tuzatmoq, refrain-tiymoq, lean on-suyanmoq, to buil-qurmoq, to raise-ko'tarmoq* kabi fe'llar;

6. II va III bo'lakli tuzilmalarning qo'llanilishi misol uchun *adjacent arches, construction equipment, hanging hatch, column space - qo'shni arklar, qurilish uskunalari, osilgan lyuk, ustunlar maydoni* kabilardir.

Terminologik kompetensiya deganda, bo'lajak oliy ma'lumotli mutaxassis ixtisoslik nutqining sifat ko'rsatkichlari nazarda tutiladi, boshqacha aytganda kommunikant (muloqot yurituvchi) o'z kasbiy faoliyatida sohaviy tushunchalarni chet til terminlari vositasida ifodalay olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ilmiy-texnika terminlari majmui tor sohaning tushunchalar apparatini tashkil etadi.

Yuqoridagi qoidalarga ko'ra, terminologiya tizimli tashkil etilgan leksik birliklardan iborat. Biroq, bu sifat unda bilvosita ifodalangan bo'lib, bu atama tizimlarining aniq xususiyatlariga ega.

Qurilishning terminologik tizimini modellashtirish atama sohalarini ajratishni ham o'z ichiga oladi. Termin sohasi tushunchasi qarama-qarshi xususiyatlarga ega va ularni tanlash masalasi hali ham terminologiyada o'rganilmagan. Bu ba'zi olimlarning ularni ajratib ko'rsatish zarurligiga shubha qilishlari bilan bog'liq, chunki ularning fikricha, soha atamasi, atama tizimi tushunchasi bilan mos keladi.

Terminologiyaning asosiy tushunchalarini ko'rib chiqishni yakunlab, biz ushbu ishda amal qiladigan ta'riflarni taqdim etamiz:

Qurilish terminologik tizimini ishlab chiqish turli xil shakllanish manbalaridan foydalangan holda va nominatsiyaning o‘ziga xos xususiyatlaridan foydalangan holda bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Mamlakatimizda qurilish terminologiyasini tartibga solish masalasi 20-asr o‘rtalaridan boshlab e’tiborni torta boshladi, bu ijtimoiy-siyosiy voqealar va sanoatning o‘zi rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, 1956-1960-yillar oralig‘ida. hukumat qurilish hajmini kengaytirish va ayrim qurilish materiallari ishlab chiqarishni ko‘paytirish to‘g‘risida qaror qabul qildi.

Qurilish sanoati markaziy muhandislik fanlaridan biridir, shuning uchun qurilish bilan bog‘liq juda ko‘p manbalar mavjud. Qoidaga ko‘ra, soha terminologiyasi mavjud bo‘lish shakllariga qarab ikkita qo‘llash sohasi bilan tavsiflanadi. Birinchisi, davlat standartlari tomonidan tavsiya etilgan terminologik lug‘atlar, atamalar to‘plami ko‘rinishidagi fiksatsiya sohasi. Ikkinchisi - faoliyat sohasi bo‘lib, bu yerda terminologik birliklarni turli xil janr va uslublarning o‘ziga xos xususiyatiga ega matnlarda, masalan, maqolalar, jurnallar, darsliklar, hisobotlar va boshqalarda topish mumkin. Leksik birliklarni tanlashda ushbu ikkala qo‘llanish sohasi ham hisobga olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Council of Europe (2020), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume, Council of Europe Publishing, Strasbourg, available at www.coe.int/lang-cefr. – 278 p.
2. Антимирова В.В. Лексико-семантические и деривационные характеристики русской лингвистической терминологии: Дисс. ... канд. филол. наук – Краснодар, 2018. –198с.
3. Рўзметова Д.А. // Талабаларга инглиз тили потенциал лексикасини ўргатиш/дисс... PhD. –Чирчиқ, 2022. – 132 б.
4. Калинин А.В. Лексикология русского языка / А.В. Калинин. –М.: Наука, 1980. –217 с.